

AGRICULTURAL SCIENCES

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА И ДОСТУПНЫХ РАСТЕНИЯМ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ ПРИ ДВУХЛЕТНЕМ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ХЛОПЧАТНИКА ВНЕСЕНИЕМ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОРОШАЕМОМ ТИПИЧНОМ СЕРОЗЕМЕ

Ташкүзиев М.М.

Главный научный сотрудник, д.б.н., проф.

Институт почвоведения и агрохимических исследований, Республика Узбекистан

Мустафаева С.Ч.

Очный докторант

Институт почвоведения и агрохимических исследований, Республика Узбекистан

Бердиев Т.Т.

Заведующий лабораторий, д.ф.б.н., с.н.с.

Институт почвоведения и агрохимических исследований, Республика Узбекистан

CHANGING THE CONTENT OF HUMUS AND NUTRIENTS AVAILABLE TO PLANT SOILS DURING TWO-YEAR CULTIVATION OF COTTON BY APPLYING NEW FORMS OF ORGANIC AND ORGANO-MINERAL FERTILIZERS ON IRRIGATED TYPICAL SERIOZEME

Tashkuziev M.

Chief Researcher, Doctor of Biological Sciences, Professor

Institute of Soil Science and Agrochemical Research, Republic of Uzbekistan

Mustafayeva S.

Full-time doctoral student

Institute of Soil Science and Agrochemical Research, Republic of Uzbekistan

Berdiev T.

Head of laboratories, Doctor of Philosophy, Senior Researcher

Institute of Soil Science and Agrochemical Research, Republic of Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

В работе приведены результаты исследований влияния на динамику содержания в почве гумуса и подвижных питательных элементов при внесении под хлопчатник новых форм органических и органоминеральных удобрений на основе гуминовых веществ, направленных на мобилизацию (активизацию) почвенных фосфатов и повышению эффективности вносимых фосфорных удобрений. Показано положительное влияние от применения органических удобрений с микробиологическими штаммами, биогумуса с добавками минерала доломита, ВМГ - отхода биогазовой технологии и ОМУ на основе фосфогипса, отхода получения аммофоса из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Полученные данные по превращению питательных элементов в почве под влиянием этих удобрений позволяют снизить норму минеральных удобрений на 25% и более.

ABSTRACT

The paper presents the results of studies of the effect on the dynamics of the content of humus and mobile nutrients in the soil when introducing new forms of organic and organomineral fertilizers based on humic substances under cotton, aimed at mobilizing (activating) soil phosphates and increasing the efficiency of applied phosphorus fertilizers. The positive effect of the use of organic fertilizers with microbiological strains, biohumus with additives of the mineral dolomite, BMG - waste from biogas technology and OMU based on phosphogypsum, waste from obtaining ammophos from phosphorites of the Central Kizylkum Desert is shown. The obtained data on the transformation of nutrients in the soil under the influence of these fertilizers make it possible to reduce the rate of mineral fertilizers by 25% or more.

Ключевые слова: орошаемый типичный серозем, хлопчатник, гумус, питательные элементы, гуминовые вещества, минеральные, органические, органоминеральные удобрения, мобилизация почвенных фосфатов.

Keywords: irrigated typical sierozem, cotton, humus, nutrients, humic substances, mineral, organic, organomineral fertilizers, mobilization of soil phosphates.

Введение. Известно, что при внесении в почву органических, фосфорсодержащих органоминеральных и углегуминовых удобрений за счет образования в почве различных органических кислот, происходит мобилизация почвенных фосфатов, снижение ретроградации (закрепление) вносимых

фосфорных удобрений, улучшение питательного режима почвы, что приводит к эффективному использованию растениями вносимых минеральных удобрений [1,2].

Испытывая большую потребность в фосфоре, некоторые растения вырабатывают повышенную

способность к его мобилизации из почвы. К ним относятся большинство бобовых культур, а также гречиха, горчица, рапс и другие крестоцветные [3, 4]. Каждая из этих культур обладает своими особенностями, но общим для всех являются кислые корневые выделения, под действием которых происходит растворение труднодоступных фосфатов [5].

Многочисленными исследованиями доказано, что высокими мобилизующими свойствами в отношении к почвенному фосфору обладает люцерна. Также доказано, что листопадные растения, а также культура хлопчатник воздействуют на труднодоступные фосфаты почвы путем накопления органических веществ кислотной природы в листьях. Попадая в почву, листовая масса разлагается, выделяя соответствующие карбоновые кислоты, которые растворяют часть почвенного фосфора. Таким способом эти растения создают определенный фонд доступных фосфатов для следующих культур.

В условиях орошаемых типичных сероземов выявлена природа воздействия органических кислот и их производных на мобилизацию почвенных фосфатов и повышение эффективности фосфорных удобрений на хлопчатнике путем применения азотных удобрений на основе углугуминовых веществ. Их применение позволяет снизить годовую норму фосфора до 40% и более [2].

В улучшении питательного режима, повышении плодородия почвы и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур имеет важное значение внесение совместно с минеральными удобрениями обогащенных органическими веществами и основными питательными элементами новых видов органических и органоминеральных удобрений, полученных путем ферментации и микробиологической активации (таких как: биогумус, отходы биогазовой технологии – ВМГ, бактериальное обработанные фосфоритно-гуминовые удобрения) на основе навоза [6, 9].

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в 2023-2024 годы на староорошаемом типичном серозема на территории экспериментального опытного участка Аккавак НИИССХВИ (бывший УзНИИХ) Ташкентской области, где выращивали хлопчатник сорта «Султан» на одном и том же поле в течении двух лет, где применяли новые формы органических, органоминеральных удобрений с добавкой гуминовых веществ при их получении.

В настоящей работе, направленной на увеличение в почве содержания органического вещества

(гумуса), улучшение фосфатного состояния почвы за счет применения фосфорсодержащих углугуминовых удобрений и различных органических удобрений, способствующих активизации почвенных фосфатов и повышению эффективности вносимых фосфорных удобрений, рассматривается динамика содержания гумуса и подвижных питательных элементов в почве в основные фазы развития хлопчатника при их применении в течении двух лет.

Полевые опыты с хлопчатником проведены по методике СоюзНИХИ (1981) [10].

Анализы почв выполнялись по общепринятым методикам, описанным в руководствах СоюзНИХИ (1977) [11] и Е.В.Аринушкиной (1970) [12].

Опыты ставились в 8 вариантах, повторность 3-х кратная, размер делянки 120м², учетная 60 м², общая площадь 2880 м².

Схема опыта: 1. Почва без удобрения, 2. N₂₀₀P₀K₁₀₀, контроль без фосфора, 3. N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀, контроль по рекомендациям, 4. N₁₅₀P₁₀₅K₇₅, Фон, норма удобрений снижена на 25 %, 5. Фон + 2,5 т/га ВМГ, органическое удобрение, 6. Фон + 2,5 т/га биогумус + 10 % доломит, 7. Фон + 2,5 т/га ОУ (микробиологическим штаммом), 8. Фон + 2,5 т/га ОМУ (на основе фосфогипса).

Результаты исследований. Для выявления влияния новых форм органических и органоминеральных удобрений из природных ресурсов на изменение содержания гумуса, доступных растениям питательных веществ почвы при возделывании хлопчатника, а также мобилизации почвенных фосфатов, повышения эффективности фосфорных удобрений нами проведены специальные полевые опыты на орошаемом типичном сероземе.

В настоящей статье остановимся на отдельные результаты исследований по влиянию указанных выше удобрений на изменение содержания гумуса и подвижных питательных элементов в почве за вегетацию хлопчатника, а также улучшения фосфатного состояния почвы.

На первый год возделывания хлопчатника, в исходном состоянии, перед началом опыта, до посева хлопчатника (15.04.2023 г.), на делянках всех вариантов опыта в 0-30 и 30-50 см слоях почвы гумуса содержалось 1,253 – 1,528 % и 1,097 – 1,371 % соответственно (табл. 1). В конце вегетации хлопчатника (23.09.2023) в этих слоях почвы содержание гумуса заметно изменилось в зависимости от варианта опыта и составило порядка 1,300 – 1,494 % и 1,163 – 1,324 % соответственно.

Изменение содержания гумуса в опытах с хлопчатником от применения органических и органоминеральных удобрений, %

Варианты	Глубина, см	Гумус %		Разница +, -			Разница +, -
		15.04.2023	23.09.2023		20.04.2024	25.09.2024	
1 Почва без удобрения	0-30	1,438	1,364	<u>-0,074</u> -2,960	1,364	1,357	<u>-0,081</u> -3,24
	30-50	1,292	1,244	<u>-0,048</u> -1,44	1,215	1,250	<u>-0,042</u> -1,26
2 N ₂₀₀ P ₀ K ₁₀₀ , контроль без фосфора	0-30	1,528	1,494	<u>-0,034</u> -1,36	1,454	1,548	<u>+0,020</u> +0,80
	30-50	1,371	1,324	<u>-0,047</u> -1,41	1,441	1,452	<u>+0,081</u> +2,43
3 N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀ , контроль по рекомендациям	0-30	1,297	1,355	<u>+0,058</u> +2,32	1,344	1,420	<u>+0,123</u> +4,92
	30-50	1,140	1,208	<u>+0,068</u> +2,04	1,194	1,306	<u>+0,166</u> +4,98
4 N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅ , Фон	0-30	1,392	1,406	<u>+0,014</u> +0,56	1,338	1,454	<u>+0,062</u> +2,48
	30-50	1,097	1,163	<u>+0,066</u> +1,98	1,276	1,257	<u>+0,160</u> +4,80
5 Фон + 2,5 т/га ВМГ	0-30	1,253	1,358	<u>+0,055</u> +2,20	1,360	1,448	<u>+0,195</u> +7,80
	30-50	1,129	1,209	<u>+0,080</u> +2,40	1,233	1,302	<u>+0,173</u> +5,20
6 Фон + 2,5 т/га био-гумус + 10 % доломит	0-30	1,253	1,300	<u>+0,047</u> +1,88	1,359	1,450	<u>+0,197</u> +7,88
	30-50	1,103	1,200	<u>+0,097</u> +2,91	1,255	1,290	<u>+0,187</u> +5,61
7 Фон + 2,5 т/га ОУ (микробиологическим штаммом)	0-30	1,352	1,428	<u>+0,076</u> +3,04	1,478	1,573	<u>+0,221</u> +8,84
	30-50	1,204	1,258	<u>+0,054</u> +1,62	1,323	1,368	<u>+0,154</u> +4,92
8 Фон + 2,5 т/га ОМУ (на основе фосфогипса)	0-30	1,361	1,414	<u>+0,053</u> +2,12	1,470	1,570	<u>+0,209</u> +8,36
	30-50	1,134	1,200	<u>+0,066</u> +1,98	1,240	1,296	<u>+0,152</u> +4,86

Так, на контрольном варианте – 1, где не применяли удобрения, в сравнении с исходным содержанием, в 0-30 и 30-50 см слоях количество органического вещества (гумуса) несколько снизилось и составило 1,364 и 1,244 % соответственно, что равно – на 0,074 и 0,048 % или 2,96 и 1,44 т/га, а в 0-50 см слое – 4,40 т/га. На варианте – 2, контрольном без фосфора, в сравнении с исходным содержанием, в этих слоях почвы отмечено также снижение содержания углерода гумуса и составило 1,494 и 1,324 % соответственно, что равно на 0,034 и 0,047 % или 1,36 и 1,41 т/га, а в 0-50 см слое - 2,77 т/га.

На контрольном варианте – 3, где минеральные удобрения вносили в соответствии рекомендациям, в этих слоях почвы содержалось гумуса 1,305 и 1,208 %, что в сравнении с исходным отмечено увеличение гумуса на 0,058 и 0,068 % или - 2,32 и

2,04 т/га, а в 0-50 см слое - 4,36 т/га. А на фоновом контрольном варианте – 4, где норма минеральных удобрений снижена на 25 %, в этих слоях почвы содержалось гумуса 1,406 и 1,163 %, что в сравнении с исходным отмечено увеличение гумуса на 0,014 и 0,066 % или 0,56 и 1,98 т/га, а в 0 – 50 см слое на 2,54 т/га.

На опытных вариантах – 5 и 6 с органическими удобрениями ВМГ – отхода производства биогазовой технологии и биогумуса с добавкой 10 % минерала доломита к его весу, содержание гумуса в этих слоях почвы составило соответственно 1,308 – 1,209 % и 1,300 – 1,200 %. Эти показатели были выше по сравнению с исходным содержанием на 0,052 и 0,080 % или 2,08 и 2,40 т/га на варианте – 5 и на 0,047 и 0,097 % или 1,88 и 2,91 т/га на варианте

– 6. А для 0 – 50 см слоя в этих вариантах отмечено увеличение содержания гумуса на 4,48 и 4,79 т/га.

На вариантах 7 – 8, где на фоне минеральных удобрений с заниженной нормой на 25 % применяли по 2,5 т/га органических углеуминовых удобрений (ОУ) с микробиологическим штаммом и органоминеральных удобрений (ОМУ) на основе фосфогипса (10 % от веса. ОУ), содержание гумуса в 0 – 30 и 30 – 50 см слоях почвы составило соответственно 1,428 – 1,258 % и 1,414 – 1,200 %. В сравнении с исходным его содержанием эти показатели были выше на 0,076 и 0,054 % или 3,04 и 1,62 т/га на варианте – 7 и на 0,53 и 0,066 % или 2,12 и 1,98 т/га на варианте – 8. А в 0 – 50 см слое в этих вариантах на первый год вегетации хлопчатника отмечено увеличение содержания гумуса на 4,66 и 4,10 т/га.

Следовательно, на первой год выращивания хлопчатника на варианте без удобрений, в сравнении с исходным содержанием гумуса (органического вещества) в 0 – 50 см слое почвы отмечено снижение на 1,22 % или 4,40 т/га. Также отмечено снижение содержания гумуса в этих слое на 2,77 т/га на варианте – 2, где не применяли фосфорные удобрения. Однако, на остальных вариантах 3 – 8 отмечено увеличение содержания гумуса в 0 – 50 см слое почвы за счет применения минеральных, а также добавки к ним различных органических и органоминеральных удобрений. Так, на фоновом варианте – 4 с заниженной нормой на 25 % минеральных удобрений, в 0 – 50 см слое почвы отмечено увеличение содержания гумуса на 2,54 т/га. А на вариантах 5 – 8, где применяли дополнительно по 2,5 т/га органических и органоминеральных удобрений, отмечено дополнительное увеличение гумуса на 1,56 – 2,25 т/га. Эти показатели на 0,12 – 0,43 т/га выше по сравнению с контрольным вариантом, где применяли полной нормы минеральных удобрений.

Результаты анализа по изменению содержания гумуса на второй год проведения опыта с хлопчатником в конце вегетации (25.09.2024) показывает ту же закономерность, что было отмечено в первом году исследований. Так, на варианте – 1, где не применяли удобрения, в сравнении с исходным (15.04.2023) в 0 – 30 и 30 – 50 см слоях почвы гумуса содержалось 1,357 и 1,250 %, где отмечено снижение его количества на 0,081 и 0,042 %, что равно 3,24 и 1,26 т/га, а в 0 – 50 см слое – на 4,50 т/га. На варианте – 2, где не применяли фосфорные удобрения при полной норме азотных и калийных, в этих слоях почвы гумуса содержалось 1,548 и 1,452 %, и отмечено увеличение его количества на 0,020 и 0,081 % или 0,80 и 2,43 т/га, а в 0 – 50 см слое – 3,23 т/га.

На контрольном варианте – 3, где применяли полной нормы минеральных удобрений по рекомендациям, в сравнении с исходным содержанием, в указанных выше слоях почвы гумуса содержалось 1,420 и 1,308 % и отмечено увеличение его количества на 0,123 и 0,166 % или на 4,92 и 4,98 т/га, а в слое 0 – 50 см на 9,90 т/га. На фоновом варианте – 4, где норма минеральных удобрений снижена на 25 %, в сравнении с исходным содержанием в верхних

слоях почвы гумуса содержалось 1,454 и 1,257 % и отмечено увеличение его количества на 0,062 и 0,160 % или 2,48 и 4,80 т/га, а в слое 0 – 50 см-на 7,28 т/га.

На вариантах 5 и 6 при заниженной на 25 % норме минеральных удобрений, внесение по 2,5 т/га ВМГ и биогумуса с добавкой доломита, в 0 – 30 и 30 – 50 см слоях почвы содержание гумуса составило соответственно 1,448 – 1,302 % и 1,450 – 1,290 %. Эти показатели по сравнению с исходным содержанием были выше на 0,195 и 0,173 % или на 7,80 и 5,20 т/га на варианте – 5 и 0,197 и 0,187 % или 7,88 и 5,61 т/га на варианте – 6. А для 0 – 50 см слое в этих вариантах отмечено увеличение содержания гумуса на 13,00 и 13,50 т/га.

На вариантах 7 и 8 на фоне заниженных норм минеральных удобрений, применение органических углеуминовых удобрений с микробиологическим штаммом и органоминеральных удобрений на основе фосфогипса, содержание гумуса в верхних слоях почвы составило 1,573 – 1,368 % и 1,570 – 1,296 % соответственно. Эти показатели в сравнении с исходным содержанием были выше на 0,221 и 0,164 % на варианте – 7, что равно на 8,84 и 4,92 т/га. А на варианте – 8 эти показатели в сравнении с исходным содержанием были выше на 0,209 и 0,162 % или 8,36 и 4,86 т/га. Для 0 – 50 см слое почвы на этих вариантах отмечено увеличение содержания гумуса на 13,76 и 13,22 т/га.

Следовательно, за два года выращивания хлопчатника в сравнении с исходным (15.04.2023) содержанием, в 0 – 50 см слое отмечено уменьшение содержания гумуса только на контрольном варианте – 1 без удобрений на 0,123 % или 4,50 т/га. На остальных вариантах 2 – 8 отмечено увеличение содержания гумуса по-разному, в зависимости от применяемых удобрений. Так, на контрольных вариантах 2 и 3 отмечено увеличение содержания гумуса на 0,096 % и 0,289 % соответственно. Эти показатели равны для 0 – 50 см слоя на 3,23 и 9,90 т/га. На контрольном фоновом варианте – 4, где норма минеральных удобрений снижена на 25 %, в 0 – 50 см слое почвы гумуса содержалось 0,222 %, что равно на 7,28 т/га. На вариантах 5 – 8, где вносили на этом фоне разные органические удобрения в норме 2,5 т/га, прибавка гумуса составила: 0,368; 0,384; 0,385 и 0,371 % соответственно, или 13,00; 13,50; 13,76; и 13,22 т/га. Эти показатели выше фонового варианта – 4 на 5,72; 6,22; 6,48 и 5,94 т/га соответственно. Также превышают контрольного варианта – 3, где применяли полной нормы минеральных удобрений – на 3,10; 3,60; 3,86; и 3,32 т/га соответственно.

В заключении, в отношении изменения содержания гумуса можно отметить, в зависимости от варианта опыта, за 2 года проведения исследований с хлопчатником, в верхнем полуметровом слое почвы содержание гумуса изменяется и зависит от агрофона. На первый год исследования на вариантах, где применяли разные нормы минеральных удобрений, отмечено увеличение содержания гумуса в сравнении с исходным на 2,54 – 4,36 т/га. На

вариантах 5 – 8, где применяли ОУ и ОМУ с добавками, отмечено увеличение содержания гумуса на 4,10 – 4,79 т/га. На второй год проведения опыта, сохраняется такая же закономерность в отношении содержания гумуса в почве. Выявлено, применение органических и органоминеральных удобрений в сравнении с фоновым контрольным вариантом, способствовало увеличению в полуметровом слое почвы содержания гумуса на 0,146 – 0,163 % или 5,72 – 6,48 т/га, а в сравнении с контрольным вариантом – 3, где применяли полной нормы минеральных удобрений увеличено на 0,079 – 0,96 % или 3,10 – 3,86 т/га.

На данном опыте, наряду с увеличением в почве содержания гумуса, за период вегетации хлопчатника по всем основным фазам наблюдается

изменения содержания подвижных питательных элементов в зависимости от агрофона, что было отмечено по содержанию гумуса.

На первый год возделывания хлопчатника, перед началом опыта, в исходном состоянии (15.04.2023) на делянках всех вариантов в 0 – 50 см слое почвы содержалось минерального азота ($\text{NH}_4 + \text{NO}_3$) в количестве 81 – 103 мг/кг, подвижного фосфора - 34 – 67 мг/кг, обменного калия - 337 – 484 мг/кг.

На контрольном варианте – 1 без удобрений в 0 – 30 и 30 – 50 см слоях почвы содержалось: (в мг/кг) минерального азота 45 и 36, подвижного фосфора 32 и 14; обменного калия 274 и 227, что для 0 – 50 см слоя составляет 81; 46 и 501 мг/кг соответственного (табл. 2).

Таблица – 2

Содержание подвижных элементов питания в почве полевого опыта первого года в период вегетации хлопчатника, мг/кг. 2023 г.

Варианты	Глубина	Исходный 15.04.2023 г			Бутонизация 27.06.2023 г			Цветение пло- образование 29.07.2023 г			Созревание 23.09.2023 г		
		NH_4 , NO_3	P_2O_5	K_2O	NH_4 , NO_3	P_2O_5	K_2O	NH_4 , NO_3	P_2O_5	K_2O	NH_4 , NO_3	P_2O_5	K_2O
1 – Вариант Контроль без внесения удобрений.	0-30	45	32	274	56	30	232	50	23	230	29	25	232
	30-50	36	14	227	47	20	198	40	20	223	18	17	202
	0-50	81	46	501	103	50	430	90	43	453	47	42	434
2 – Вариант $\text{N}_{200} \text{P}_0$ K_{100} – контроль	0-30	56	34	270	56	32	252	50	32	238	35	25	241
	30-50	46	33	227	51	31	232	32	16	224	18	18	214
	0-50	102	67	497	117	63	484	82	48	462	54	43	455
3 – Вариант $\text{N}_{200} \text{P}_{140}$ K_{100} – контроль с мине- раль- ными удобре- ниями (на ос- нове ре- коменда- ций)	0-30	42	30	236	43	33	224	44	26	256	36	20	190
	30-50	41	18	187	42	30	205	31	18	249	30	19	182
	0-50	83	48	423	85	63	429	75	44	505	66	39	372
4 – Вариант $\text{N}_{150} \text{P}_{105}$ K_{75} – норма внесения удобре- ний сни- жена на 25% - Фон	0-30	47	31	264	50	27	211	40	22	230	34	22	187
	30-50	41	18	176	45	20	186	31	19	204	30	20	195
	0-50	88	49	440	95	47	397	71	41	434	64	42	382
	0-30	54	20	202	59	31	222	55	30	271	43	33	202

Варианты	Глубина	Исходный 15.04.2023 г			Бутионизация 27.06.2023 г			Цветение плодо- образование 29.07.2023 г			Созревание 23.09.2023 г		
		NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
5 – Вариант Фон + 2,5 т/га ВМГ	30-50	42	16	193	50	20	198	30	17	259	36	15	194
	0-50	96	36	395	109	51	420	85	47	530	79	48	396
6 – Вариант Фон + биогумус 2,5 т/га+10% доломит	0-30	48	23	215	56	32	242	49	31	273	46	27	281
	30-50	41	11	164	45	20	200	35	20	256	37	22	206
	0-50	89	34	379	101	52	442	84	51	529	83	49	407
7 – Вариант Фон + 2,5 т/га ОМУ (микро- биологи- ческий штамм)	0-30	55	35	232	60	32	222	50	27	268	42	27	220
	30-50	48	24	174	52	23	192	43	22	243	38	24	198
	0-50	103	59	406	112	55	414	93	49	511	40	51	418
8 – Вариант Фон + ОМУ (на основе фосфо- гипса)	0-30	54	30	257	57	30	214	43	28	251	49	27	205
	30-50	47	10	163	46	21	200	38	27	237	39	23	220
	0-50	101	40	420	103	51	414	81	55	488	88	50	425

На следующем контрольном варианте – 2, где не применяли фосфорные удобрения, в слоях 0 – 30 и 30 – 50 см содержалось (в мг/кг): минерального азота 56 и 46; подвижного фосфора 34 и 33; обменного калия 270 и 227, что для 0 – 50 см слоя составляет 102; 67 и 497 мг/кг соответственно.

На контрольном варианте – 3, где применяли полной нормы минеральных удобрений в соответствии рекомендациям, в верхних слоях содержалось: минерального азота 42 и 41; подвижного фосфора 30 и 18, обменного калия 236 и 187 мг/кг, что в 0 – 50 см слое составляет 83, 48 и 423 мг/кг соответственно. На фоновом контрольном варианте – 4, где применяли заниженной на 25 % нормы минеральных удобрений, в двух верхних слоях почвы содержалось: минерального азота 47 и 41; подвижного фосфора 31 и 18; обменного калия 264 и 176 мг/кг, что для 0 – 50 см слоя составляет 88; 49 и 440 мг/кг соответственно.

На вариантах 3 и 4 отмечено снижение содержания минерального азота на 17 и 24; подвижного фосфора – 9 и 7 и обменного калия – 51 и 48 мг/кг.

На вариантах 5 – 8, где применяли по 2,5 т/га различные ОУ и ОМУ на фоне заниженной нормы минеральных удобрений, в сравнении с фоновым вариантом – 4, во всех основных фазах развития хлопчатника отмечено заметное увеличение содержания подвижных питательных элементов. Так, в фазе бутонизации (27.06.2023) 0 – 50 см слое почвы

на вариантах 5 – 8 увеличилось (в мг/кг): содержание минерального азота – на 14; 6; 17 и 8; подвижного фосфора – 4; 5; 8 и 7; обменного калия – 23; 45; 17; 17 соответственно. В фазе цветения – плодобразования (30.07.2023) в этом слое почвы на вариантах 5 – 8 увеличилось (в мг/кг): содержание минерального азота – на 14; 13; 21 и 10; подвижного фосфора – 6; 10; 8 и 14; обменного калия – 96; 95; 77 и 54 соответственно. В фазе созревания (23.09.2023) в 0 – 50 см слое почвы на этих вариантах увеличилось (в мг/кг): минерального азота на 15; 19; 16 и 24; подвижного фосфора – 6; 7; 9 и 8 мг/кг; обменного калия – 14; 25; 36 и 43 соответственно.

Приведенные выше данные по содержанию подвижных форм питательных веществ в почве на вариантах с ОУ и ОМУ также показывают превышения количества минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия по сравнению с контрольным вариантом – 3, где применяли полной нормы минеральных удобрений. Это указывает о положительном влиянии применяемых новых форм ОУ и ОМУ в улучшении питательного режима, а также гумусного состояния почвы.

На второй год возделывания хлопчатника наблюдается аналогичная закономерность в отношении содержания и изменения в почве показате-

лей подвижных элементов питания в основных фазах развития растений по вариантам опыта (таблица – 3).

Таблица – 3

Содержание подвижных элементов питания в почве полевого опыта первого года в период вегетации хлопчатника, мг/кг. 2024 г.

Варианты	Глубина	Исходный 20.04.2024 г			Бутонизация 21.06.2024 г			Цветение пло- образование 24.07.2024 г			Созревание 25.09.2024 г		
		NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
1 – Вариант Контроль без внесения удобрений.	0-30	36	22	226	33	20	223	25	16	210	24	14	194
	30-50	22	12	208	22	15	201	19	11	184	20	11	138
	0-50	58	34	434	55	35	424	44	27	394	44	25	332
2 – Вариант N ₂₀₀ P ₀ K ₁₀₀ – контроль	0-30	29	26	260	28	23	213	23	22	192	28	28	184
	30-50	25	10	212	24	18	175	19	15	182	22	12	127
	0-50	54	36	472	52	41	388	42	37	374	50	40	311
3 – Вариант N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₀₀ – контроль с минеральными удобрениями (на основе ре- комендаций)	0-30	30	26	215	34	32	221	34	25	228	27	22	244
	30-50	21	13	205	24	31	211	26	19	223	26	20	188
	0-50	51	39	420	58	63	432	60	44	451	53	42	432
4 – Вариант N ₁₅₀ P ₁₀₅ K ₇₅ – норма внесения удобрений сни- жена на 25% - Фон	0-30	27	19	220	31	31	238	26	21	232	33	20	212
	30-50	20	13	190	28	16	200	23	20	160	18	18	141
	0-50	47	32	410	59	47	438	49	41	392	51	38	353
5 – Вариант Фон + 2,5 т/га ВМГ	0-30	30	24	206	34	30	260	30	26	228	34	24	216
	30-50	22	14	196	30	20	214	25	22	175	30	20	180
	0-50	52	38	402	64	50	474	55	48	403	64	44	396
6 – Вариант Фон + биогумус 2,5 т/га+10	0-30	31	25	196	32	36	227	43	28	210	33	26	200
	30-50	23	15	168	30	28	218	22	21	207	30	18	175
	0-50	54	40	364	62	64	445	65	49	417	63	44	375

Варианты	Глубина	Исходный 20.04.2024 г			Бутонизация 21.06.2024 г			Цветение плод- образование 24.07.2024 г			Созревание 25.09.2024 г		
		NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	NH ₄ , NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
% доломит													
7 – Вариант Фон + 2,5 т/га ОМУ (микробиологический штамм)	0-30	39	20	223	37	37	255	38	25	211	34	26	188
	30-50	23	16	191	30	26	214	33	23	202	33	20	169
	0-50	62	36	414	67	63	469	71	48	413	67	46	357
8 – Вариант Фон + ОМУ (на основе фосфо- гипса)	0-30	39	25	238	34	32	264	48	32	221	32	24	217
	30-50	25	15	201	30	24	200	24	22	185	22	22	192
	0-50	64	40	439	64	56	464	72	54	406	54	46	409

В исходном состоянии, до посева хлопчатника, (20.04.2024) в всех вариантах в 0 – 50 см слое почвы содержалось минерального азота 52 – 68; подвижного фосфора 32 – 40; обменного калия 364 – 472 мг/кг.

На контрольном варианте – 1, по сравнению с исходным содержанием, во всех фазах содержание этих элементов мало изменилось и постепенно снижали на фазе созревания. Так, содержание аммиачного азота в этом слое снижалось от 58 до 44 мг/кг, подвижного фосфора – от 34 до 25 мг/кг, обменного калия – от 434 до 332 мг/кг.

На контрольных вариантах – 3 и 4, где вносили полной и заниженной на 25 % нормы минеральных удобрений, по сравнению с исходным содержанием, во всех основных фазах отмечено увеличение в слое 0 – 50 см количества питательных элементов. Так, на варианте – 3 увеличилось: минерального азота от 52 до 53 – 60 мг/кг; подвижного фосфора – от 39 до 42 – 63 мг/кг; обменного калия – от 420 до 432 – 451 мг/кг. А на фоновом варианте – 4 эти показатели составили: по минеральному азоту от 47 до 49 – 59 мг/кг; фосфору от 32 до 38 – 47 мг/кг; обменному калию от 410 до 438 мг/кг.

На фоновых вариантах 5 – 8, где применяли различные ОУ и ОМУ с добавкой по 2,5 т/га при заниженной на 25 % норме минеральных удобрений, во всех фазах вегетации хлопчатника, по сравнению с фоновым вариантом-4 отмечено в 0-50 см слое почвы увеличение содержания питательных элементов. Так, в фазе бутонизации наблюдается увеличение минерального азота на 5; 3; 8 и 5 мг/кг; подвижного фосфора-3; 17; 16 и 9 мг/кг; обменного калия-36; 7; 31 и 26 мг/кг соответственно. В фазе цветение-плодообразования увеличение этих элементов по вариантам составило: минерального азота на 6; 10; 16 и 17 мг/кг; подвижного фосфора-7; 8; 7 и 13 мг/кг; обменного калия-17; 25; 21 и 14

мг/кг. В фазе созревания увеличение содержания минерального азота составило: 19; 12; 6 и 3 мг/кг; подвижного фосфора-6; 6; 8 и 8 мг/кг; обменного калия-43,22; 4 и 56 мг/кг.

Приведенные выше данные по содержанию подвижных питательных веществ в почве от применения различных форм ОУ и ОМУ на фоне сниженной на 25 % нормы минеральных удобрений даже несколько выше по сравнению с вариантом-3, где применяли полной нормы минеральных удобрений. Это дает основание утверждать о положительном влиянии этих удобрений на питательный режим и плодородие почвы.

Закключение. За два года выращивания хлопчатника на контрольном варианте без удобрений в сравнении с исходным 15.04.2023 г содержанием в 0 – 50 см слое почвы содержание гумуса уменьшилось на 0,123 или 4,50 т/га. На остальных вариантах 2-8 отмечено увеличение его содержания. На фоновом контрольном варианте в сравнении с исходным содержанием в этом слое гумуса увеличилось на 0,222 % или 7,28 т/га. На вариантах с ОУ и ОМУ эти показатели составили: 0,368 % или 13,0 т/га; 0,384 % или 13,20 т/га; 0,385 % или 13,76 т/га и 0,371 % или 13,22 т/га соответственно. А по сравнению с фоновым контрольным вариантом отмечено увеличение содержания гумуса на 0,146 – 0,163 % или 5,72 – 6,48 т/га и в сравнении с контрольным вариантом, где применяли полной нормы минеральных удобрений на 0,079 – 0,096 % или 3,10 – 3,86 т/га.

На первый год возделывания хлопчатника по сравнению с фоновым вариантом – 4 в 0 – 50 см слое почвы во всех фазах его развития и всех вариантах опыта от применения по 2,5 т/га ОУ и ОМУ при заниженной на 25 % нормы минеральных удобрений отмечено увеличение содержания подвиж-

ного фосфора от 4 до 14 мг/кг и самые высокие показатели приходится вариантам с биогумусом с добавкой доломита, ОУ микробиологическим штаммом и ОМУ на основе фосфоритов с добавкой фосфогипса составило; 5 – 7; 8 – 9 и 4 – 14 мг/кг соответственно. На варианте с ВМГ количество фосфора увеличилось на 4 – 6 мг/кг. На втором году также самые высокие показатели фосфора приходится этим удобрениям, где отмечено увеличенно его содержания на 6 – 8; 7 – 16 и 8 – 13 мг/кг соответственно. На варианте с ВМГ количество фосфора увеличивается на 3 – 7 мг/кг.

Полученные выше результаты по увеличению содержания подвижного фосфора почвы от применения органических и органоминеральных удобрений совместно с минеральными удобрениями согласуются ранее проведенными нами исследованиями и считаем, с что это связано образованием в почве различных низкомолекулярных (щавелевой, муравьиной и др.) кислот, способствующие активизацию и мобилизации почвенных фосфатов, а также снижению ретроградации вносимых фосфорных удобрений.

Литература

1. Ташкузиев М.М., Таджитдинов Д.Б., Пирахунов Т.П. Повышение обеспеченности растений фосфором путем снижения закрепления вносимых фосфорных удобрений и мобилизация почвенных фосфатов. Тезисы докл. Всес. Совещания: Перспективы расширения ассортимента фосфорсодержащих удобрений. ОНТИ, Москва, 1987, с. 131-132.
2. Ташкузиев М.М. Химическое состояние типичных сероземов и почв Низовьев Амударьи, изменение его на фоне удобрений, орошения и опустынивания. Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора биол. наук, Ташкент, 1996, с. 24-28.
3. Прянишников Д.Н. Избранные сочинения. Т. III. М.: - Сельхозгиз. 1953. 86 с.
4. Ключковский В.М., Петербургский А.В. Агрохимия. М.: Колос 1964. С. 77-79.
5. Дояренко А.Г. О корневых выделениях. Избранные сочинения. М.: Сельхозгиздат. 1963. С. 370-377.
6. Ташкузиев М.М., Каримбердиева А.А., Мустафаева С.Ч., Очилов С.К. Влияние новых форм органических и микробиологически активированных фосфорно-гуминовых удобрений на динамику элементов питания в почве // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия. Сборник докладов Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева». – Курск: ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, 2018. С 448-453.
7. Ташкузиев М.М., Шадиева Н.И., Очилов С.К., Бердиев Т.Т. Повышение плодородия почвы, урожайности возделываемых культур биологизацией земледелия // Агроэкологические проблемы почвоведения и земледелия. Сборник докладов Международной научно-практической конференции. Курск, 24 – 25 апреля 2019 г. Курск - 2019, с 352 – 356.
8. Ташкузиев М.М., Каримбердиева А.А., Бердиев Т.Т., Очилов С.К. Новые формы органических и микробиологически активированных фосфорно – гуминовых удобрений, их влияние на мобилизацию почвенных фосфатов и продуктивность культур хлопкового комплекса. Современные тенденции в научном обеспечении агропромышленного комплекса. Монография под редакцией доктора с-х. наук В.В. Окоркова. Иваново, 2020. с. 77 – 84.
9. Ташкузиев М.М., Очилов С. К., Бердиев Т.Т., Карабеков О.Г., Каримов Х.Х. Создание экологически чистых почвенных условий при выращивании культур хлопкового комплекса в системе органического земледелия в почвах сероземной зоны Узбекистана. «Научное наследие А.Г. Дояренко – основа в разработке систем земледелия будущего К 150-летию со дня рождения профессора А.Г. Дояренко. Коллективная монография. Суздаль – Москва, 2024., с. 263 – 272.
10. Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения. Союз НИХИ, 1981. 246 с.
11. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. Союз НИХИ, 1977, 214 с.
12. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв-Москва., 1970-487с.